

FRAUDE NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE: UMA ABORDAGEM DA COVID-19

Deixe um comentário / Caderno de Ciências Sociais Aplicadas / Por Revista F&T

FRAUD IN PUBLIC HEALTH POLICIES: AN APPROACH TO COVID 19

10.5281/zenodo.6565050

¹Rodrigo de Paula Zardini

²Alice Augusta da Silva

³Ellen Barbosa do Carmo

RESUMO:

As fraudes nos setores da saúde são relevantes para o estudo das políticas públicas. Saber como acontecem as escolhas da Administração Pública tem sido objeto de estudos acadêmicos na área e parte deles centram-se nos impactos econômicos e na proteção social, sobretudo diante da pandemia causada pela Covid-19. Com a crise sanitária, fez-se necessária a implementação de políticas públicas emergenciais, medidas estas que tendem a um alto risco de decisões fraudulentas e aumento da corrupção. Ante o exposto, este trabalho visa analisar as ações do Governo Federal no enfrentamento da Covid-19, mostrando que a saúde pública brasileira enfrentou grandes desafios nesse período e colocou, em lados antagônicos, a saúde e a economia.

Palavras-chaves: Políticas Públicas; saúde; fraude; Covid-19.

ABSTRACT:

Fraud in the health sector is a relevant factor in the study of public policies, knowing how public administration choices operate has been the object of academic studies in the area and, part of these studies focus on economic impacts and social protection, especially in the face of the pandemic caused by COVID-19. With the health crisis, it became necessary to implement emergency public policies, measures that tend to have a high risk of fraudulent decisions and increased corruption. In view of the above, this work aims to analyze the actions of the Federal

Government in the face of Covid-19, showing that public health in Brazil faced great challenges in this period, placed on opposite sides of health and the economy.

Keywords: Public policy; health; fraud; COVID-19.

1 INTRODUÇÃO

A Constituição da República Federativa do Brasil trouxe como garantia fundamental o Direito à saúde, a qual deve ser ofertada a todos os cidadãos de forma universal e igualitária. No entanto, para que ela seja efetivada, faz-se necessária a promoção de políticas públicas de saúde, que são as ações tomadas pelo governo para cumprir os ditames da Carta Magna.

Com a pandemia causada pelo vírus Sars-Cov2, a preocupação com o colapso dos sistemas únicos de saúde assolou o mundo todo, cabendo analisar as medidas adotadas pelos Governos para conter a contaminação e reduzir os impactos sociais e econômicos que tais medidas poderiam causar.

Nesse mesmo diapasão tem-se as fraudes nas políticas públicas de saúde, que atualmente não são mais focadas apenas no combate de doenças e no rasto da cura. Isso torna cada vez mais evidente a falha na prestação de serviços e faz com que sobressaia a corrupção existente no setor, principalmente em relação ao desvio de verbas e medicamentos, à escassez de profissionais qualificados e à falta/falha no atendimento.

Destarte, resta ao governo implementar programas de saúde domiciliar que visem a patentear a prevenção de doenças e a sanar as falhas existentes nas políticas públicas de saúde, a fim de diminuir, principalmente, a preocupação dos brasileiros.

Dentro da temática das fraudes nas políticas públicas de saúde no enfrentamento da Covid-19, nosso recorte de pesquisa trata de uma pesquisa bibliográfica, aprofundando conceitos e a dedução científica de diversos autores para a pretensão almejada, qual seja, analisar os riscos da flexibilização das políticas públicas quando se está em caso de emergência, verificando as fraudes e os indícios de corrupção, dados esses significativos para ajudar a compreender todas as mazelas que envolveram, até então, as medidas de segurança tomadas pelo governo.

Até 14 de março de 2022 já haviam sido confirmados 655.078 óbitos oriundos da Covid-19 no Brasil, todavia, esses dados ainda não haviam superado os dos EUA ou dos países da Europa. Dessarte, com a pretensão de conter o vírus e diminuir os impactos causados pela pandemia, o Brasil, em geral, adotou medidas emergenciais com a intenção de diminuir os impactos econômicos e sociais advindos da pandemia (CORONAVÍRUS BRASIL, 2022).

Como resultado, o risco de fraude e corrupção aumenta, dada a facilidade da situação de emergência para o lucro ilícito, como já vivenciado anteriormente em situação de crise sanitária

(LUSA, 2020). Diante disso, extrai-se o seguinte problema de pesquisa: a situação de crise sanitária em virtude da Covid-19 aumenta a probabilidade de fraudes nas políticas de saúde pública?

O objetivo desta pesquisa é demonstrar que as medidas emergenciais tomadas pelo governo para o enfrentamento à Covid-19 podem acarretar uma flexibilização para que o Estado adote medidas conforme suas particularidades, dando espaço para fraudes e corrupção. Como objetivos específicos, esta pesquisa visa: demonstrar como surgiram as políticas públicas de saúde; apontar as dificuldades de implantação das políticas públicas; demonstrar o descaso governamental frente à pandemia causada pelo Sars- Cov-2.

As políticas de saúde pública fazem parte de um campo nacional de ação social que visa à melhoria da saúde da população e do seu ambiente físico, social e de trabalho. Sua tarefa específica em relação às outras políticas públicas na esfera social é organizar as funções do governo de modo a promover, proteger e restaurar a saúde de indivíduos e da comunidade.

A pandemia só deixou, porém, mais evidente a situação de pobreza e miséria que os brasileiros já vivenciavam. Nesse contexto entram as políticas públicas como solução para reparar o impacto causado.

No Brasil, o Projeto de Lei nº 353/2021, proposto pelo Deputado Dagoberto Nogueira (PDT-MS), ainda em trâmite na Câmara dos Deputados, prevê uma punição mais rigorosa aos gestores de políticas públicas que se envolverem em fraudes ou desvios de dinheiro destinados à saúde pública (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2021).

Apesar das fraudes existentes e alavancadas com a pandemia, o Brasil é destaque mundial, vez que fornece serviços de saúde gratuitos para toda a população, mesmo possuindo mais de 190 milhões de habitantes, consolidando-se como o maior sistema público de saúde do mundo.

No Reino Unido, o *National Health Service* (NHS), modelo no qual o Sistema Único de Saúde (SUS) foi inspirado, teve seus problemas evidenciados com a crise pandêmica trazida pelo coronavírus. Escassez de médicos, salários congelados e sobrecarga de trabalho foram alguns dos problemas enfrentados.

Nesse cenário, fica claro que a gestão da saúde pública é complicada e não existe um sistema apenas com pontos positivos; logo, a luta pelo combate às fraudes deve ser universal, visando o controle das irregularidades.

Quanto aos procedimentos e às técnicas de pesquisa, foi realizado um levantamento do que está ocorrendo no Brasil e no mundo sobre a temática em questão, bem como estudos a respeito das políticas públicas de saúde e fraude nas políticas de saúde pública. Trata-se, portanto, de uma pesquisa bibliográfica e documental realizada em bibliotecas e na *internet*, por meio de *sites* governamentais e educacionais.

O método de abordagem desse trabalho foi dedutivo, estudo qualitativo e pesquisa bibliográfica. Nele se o método de abordagem dedutivo considerando que o estudo fomenta o tema das políticas públicas para, posteriormente, analisar a problemática da fraude nas políticas de saúde pública em meio à pandemia do coronavírus. Isso porque essa abordagem normalmente começa com o geral e depois passa para o método especial. A partir de um princípio, lei ou teoria tida como verdadeira e indiscutível, prediz logicamente a ocorrência de determinada situação (FREITAS; PRODANOV, 2013).

Quanto ao procedimento, faz-se uso da análise bibliográfica e documental, por meio de consulta a livros, revistas e artigos e se utiliza, como técnica de coleta de dados, a produção de fichamentos e resumos expandidos.

A pesquisa bibliográfica é uma visão geral dos principais trabalhos realizados, com relevância para fornecer dados atuais e relevantes sobre o assunto. Um estudo da literatura relevante pode ajudar a planejar o trabalho, evitar a publicação de certos erros, e é uma fonte indispensável de informações que pode orientar as consultas (LAKATOS; MARCONI, 2003).

Nesse contexto, a pesquisa documental caracteriza-se pelo fato de as fontes de coleta de dados se limitarem a documentos, escritos ou não, as chamadas fontes primárias. Estes podem ocorrer durante ou após o evento ou fenômeno (LAKATOS; MARCONI, 2003).

Quanto ao estudo qualitativo, diferentemente da pesquisa quantitativa, onde a precisão da questão de pesquisa e a clareza da hipótese precedem a coleta e a análise dos dados, na pesquisa qualitativa as questões e hipóteses podem ser formuladas antes, durante e depois da coleta e análise de dados (HENRIQUES; MEDEIROS, 2017).

O artigo é composto por dois tópicos principais, sendo o primeiro “as políticas públicas de saúde pública”, com cinco subtópicos para abordar todo o arcabouço que envolve as políticas públicas de saúde, como falar sobre as políticas públicas de forma geral e trazer o foco para as políticas públicas de saúde em geral; depois, volta-se para o Brasil, fala-se também sobre as dificuldades de implantação de políticas públicas de saúde para, por fim, trazer as principais políticas públicas de saúde para o enfrentamento da Covid-19. No segundo tópico, são abordadas as fraudes (corrupção) nas políticas públicas de saúde, assim como no primeiro tópico, primeiramente conceituando a corrupção, e, posteriormente, abordando a fraude nas políticas públicas no Brasil e no mundo. Para concluir este subtópico, faz-se um apanhado dos principais pontos, quais sejam, a corrupção nas políticas públicas de saúde pública no enfrentamento da Covid-19 no Brasil e, finalmente, apresenta-se a conclusão.

2 POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

2.1 Políticas públicas

O processo de políticas públicas remonta à ideia de que elas tomaram forma, em todas as suas fases, através de diferentes tipos de autores e, até, instituições. Weible e Carter (2017) apontam que o estudo do processo das políticas públicas está associado a analisar as interações que acabam ocorrendo no decurso do tempo, examinando as políticas públicas, os autores, os contextos e os resultados.

Ribeiro e Silva (2012) demonstram que as políticas públicas constituem processos entre as diversas maneiras de se organizar a vida em sociedade, o que representa formas de protestos e até de reivindicações, como, por exemplo, uma melhoria na educação, saúde, moradia, bem como nas áreas em que seja possível a intervenção do Estado. No mais, as políticas de saúde fazem necessário que o Estado aprenda a confrontar vários cenários, dependendo, para bons resultados, de uma boa avaliação, sobretudo nos tempos de austeridade, quando se faz necessário que o poder público libere recursos para políticas que sejam eficientes. Essa avaliação garantirá a eficiência das políticas implantadas pelo governo, permitindo visualizar os campos estratégicos.

As políticas públicas são adotadas em vários países e em todos encontram praticamente o mesmo fim: assegurar o estado social, dando aos cidadãos mais proteção, educação e saúde de qualidade; é o que se percebe na implementação do termo em Portugal, que, nesse caso, encontra, inclusive, respaldo constitucional (RODRIGUES, SILVA, 2016). Na África, verifica-se o desafio em relação ao desenvolvimento econômico, qual seja, compreender qual política adotar para resolver determinado problema de desenvolvimento específico, o que remonta à ideia de que as políticas públicas são pautadas no melhor desenvolvimento social (HENNING; BADIANE; KRAMPE, 2018).

2.2 Políticas públicas de saúde

Para garantir o bem-estar social, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 incluiu garantias do direito ao bem-estar das pessoas, notadas no sistema previdenciário pertinente. Tem por objetivo prestar assistência ao meio social e à saúde, que independe da contrapartida da doação (CARMO; GUIZARDI, 2018).

Diante desse aspecto, a política pública em saúde pública envolve a esfera da ação social do Estado visando a melhoria da saúde da população de diversas formas; essa política tem um papel específico, inclusive organizando a função pública do Estado de promover a saúde, proteger e restaurar a saúde de todos os cidadãos (LUCCHESI *et al.*, 2004).

Assim, as políticas públicas de saúde estão ligadas à ideia de promoção da saúde, sobretudo como apregoado na Declaração do México de 2000 (BRASIL, 2002), a qual aponta para as contribuições dos métodos de Promoção da Saúde com o fim de dar sustentabilidade para as ações locais através da elaboração de planos que viabilizem observar o progresso desses métodos, garantindo que sejam efetivados. Ainda, a Declaração de Bogotá defende que a promoção da saúde objetiva garantir bem estar-social e desenvolvimento, sendo que esta foi a primeira Conferência realizada,

com o tema Promoção de Saúde, em uma região em desenvolvimento (MOYSÉS; MOYSÉS; KREMPEL, 2004).

As políticas públicas de saúde, em um país marcado pelos altos índices de desigualdade social, deveriam, ao menos em tese, ter características de cogestão, porém, encontra empecilhos tendo em vista que a máquina estatal está muitas vezes a serviço daquelas classes ditas como governantes e de interesses privados, representado um processo de luta. Ainda, o Ministério da Saúde formulou uma Política Nacional de Humanização da Atenção e da Gestão do SUS, denominada de PNH, demonstrando que o governo mostra preocupação com a saúde coletiva (BARROS; GUEDES; ROZA, 2011).

2.3 Políticas públicas de Saúde no Brasil e no mundo

A assistência de saúde no Brasil nem sempre foi como hoje, tendo percorrido vários caminhos até a atualidade. As suas primeiras manifestações podem ser observadas no período colonial, o qual contava com o auxílio dos padres jesuítas para a assistência aos doentes (GOMES, 2016). Nesse mesmo período, a saúde pública passou a se voltar para intervenções relacionadas ao sanitarismo, que era organizado no centro urbano, pela comercialização e transporte dos alimentos, bem como a cobertura dos portos marítimos (ROSEN, 1994).

Já em 1930, foi implantando e criado o Ministério da Educação e Saúde Pública, o qual contava com a desintegração das atividades realizadas no Departamento Nacional de Saúde Pública (POLIGNANO, 2001), mas somente em 1953 foi criado o Ministério da Saúde, de forma isolada e específica, garantindo melhorias na saúde do País.

As políticas públicas de saúde no Brasil ultrapassaram vários desafios, como dito, portanto, os acontecimentos dos anos 1980 foram marcantes para o País, que passava por uma crise econômica e pela democratização. No entanto, mesmo em face desses obstáculos, o movimento sanitário levantou uma agenda de reformas, com diretrizes anexadas à Constituição Federal de 1988, reconhecendo a saúde como um direito e instituindo o Sistema Único de Saúde (SUS) (MACHADO, C. V., 2018). Este possui alguns princípios, conforme demonstrado pela VII Conferência Nacional de Saúde (1986), que compreendem a universalidade, a integralidade das ações e a participação social, além de uma ampliação no conceito de saúde, colocando-o como um direito dos cidadãos e um dever do Estado.

Nesse período, a política pública de saúde seguia dois caminhos: um, direcionado ao controle de doenças específicas, e o outro, que propiciava assistência médica previdenciária. Nesse período, marcado por essa inovação na saúde, ainda se verificou uma forte exclusão de parcela da população e baixa efetividade do modelo de atenção (MACHADO; LIMA; BAPTISTA, 2017).

Dessa forma, elas se centralizam no Sistema Universal de Saúde, o SUS, a principal política de promoção à saúde do brasileiro, um sistema misto em que convivem o sistema de saúde público,

que oferece serviços universais e gratuitos, e o privado, que o complementa.

Conquanto o Sistema Único de Saúde seja uma inegável evolução, com um sistema de vacinação e ações de prevenção reconhecidas mundialmente, ainda resta desigualdade no acesso à saúde, o que resulta cotidianamente em escolhas trágicas. Falta capital para fornecer saúde de excelência a todos. Há, ademais, dificuldades na efetivação de políticas públicas de saúde que se correlacionam com as escolhas da Administração na passagem do Estado de bem-estar social ao regulatório.

2.4 Dificuldades na implantação de políticas públicas de saúde

A partir da previsão constitucional do direito à saúde – 1988 – e da criação do SUS, em 1990, é possível acompanhar as dificuldades cada vez mais frequentes encontradas na implantação de políticas públicas de saúde, dado o aumento da ideologização capitalista- neoliberal no discurso dominante da sociedade e, especialmente, nas leis e políticas estatais.

Nesse aspecto, após o *impeachment* de Fernando Collor, os governos subsequentes procuram uma conformação com as elites econômicas, com início já no Governo Itamar, em que começaram as discussões a respeito de reformas estruturais do previsto pelo constituinte de 1988, começando pela Previdência Social.

A interrupção do repasse de recursos do fundo previdenciário, associada à instabilidade das outras fontes, fez com que o setor saúde decretasse, em 1993, “situação de calamidade pública”. Ainda assim, políticas importantes foram encaminhadas nesse período, em especial no que concerne à descentralização (MACHADO; LIMA; BAPTISTA, 2017).

As reformas, implementadas com o intuito de estabilizar a economia no governo subsequente, de Fernando Henrique Cardoso, acarretam prejuízos ao funcionamento da Administração nos três níveis da Federação, com a redução do funcionalismo público e a política de redução de gastos estatais.

As políticas sociais sofreram com a diminuição do financiamento dado às prioridades econômicas, pois a heterogeneidade na composição do quadro governamental teve implicações sobre as políticas sociais e de saúde, remanescendo programas sociais focalizados, com a participação da sociedade civil e ainda bastante fragmentados (MACHADO; LIMA; BAPTISTA, 2017).

A implementação do estado regulatório trouxe consigo também a criação das agências reguladoras de saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Criada pela Lei nº 9.782/1999, a Anvisa é uma autarquia que funciona sob regime especial, com a função de intervir nos riscos advindos da produção e do uso de produtos e insumos que necessitam de fiscalização sanitária. De sua parte, a ANS regula a saúde suplementar, ou seja, fiscaliza, controla, regulamenta e autoriza os planos de saúde em atuação no Brasil (MACHADO; LIMA; BAPTISTA, 2017).

O compromisso com a manutenção da estabilidade financeira e a estratégia de conciliação de diversos setores sociais levou a que o próximo período, correspondente aos dois mandatos de Luís Inácio Lula da Silva, representasse uma continuidade no caminho de desmonte do estado de bem-estar social e nas dificuldades encontradas na implementação de políticas públicas, especialmente na área da saúde.

Em que pese algumas diferenças com relação ao governo anterior, foram mantidas as políticas sociais de cunho focalizado, embora não mais fragmentadas, principalmente representadas pelo Bolsa-família, com programas interessantes e relevantes na área da saúde, com especial enfoque em grupos específicos, mas os problemas estruturais e as políticas de teor universalizante continuaram não sendo enfrentadas.

O quadro de subfinanciamento do Sistema Único de Saúde continuou não permitindo muitas mudanças, como a implantação dos princípios do Sistema Único de Saúde, melhores condições da rede privada, mantendo-se a ineficiência no sistema público. Diferentemente do que ocorreu no primeiro mandato, no segundo, as transferências previstas na Emenda Constitucional 29 começaram a ser feitas, dentre elas a ameaça em vetar recursos que não influenciariam no aumento da arrecadação, todavia, recursos esses que se fossem aprovados seriam destinados à saúde (MACHADO; LIMA; BAPTISTA, 2017)

Nos governos Dilma, a política de saúde novamente foi subfinanciada e sem reformas estruturantes de relevo, ainda que seja de se anotar que as pressões externas, especialmente aquelas advindas da falta de apoio parlamentar, dificultaram mudanças mais relevantes no projeto neoliberal, seguida de sua deposição e transição para o governo Temer e seu plano “Uma ponte para o futuro” (MACHADO; LIMA; BAPTISTA, 2017).

O planejamento do governo Temer centrava-se essencialmente no ajuste fiscal, teto de gastos; as reformas na saúde, como a abertura ao capital estrangeiro, estavam voltadas aos interesses privados, especialmente da grande indústria farmacêutica e de planos de saúde, em defesa dos interesses do mercado na área, em contraste com as necessidades humanas.

Mais uma vez houve a manutenção de estrutura insuficiente à atenção da população e deu-se início ao desmonte do programa “Mais Médicos”, do governo Dilma, que procurava uma solução para a falta de profissionais e a distribuição desigual nas regiões do País; permaneceu, ainda, a desigualdade e a desestrutura nas instalações de saúde, além da má distribuição de equipamentos e insumos (MACHADO; LIMA; BAPTISTA, 2017).

2.5 Principais políticas públicas de saúde para enfrentamento da Covid-19 no Brasil

A pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2 consiste em uma crise sanitária, a qual abalou o mundo inteiro, levantando questões de quais medidas são mais eficazes para seu enfrentamento (CONTI, 2020). Dessa forma, houve uma ação diferenciada dos Estados para diminuir o surto

provocado pelo alto índice de contágio, bem como os impactos econômicos causados pelas medidas protetivas (ALBUQUERQUE MARANHÃO; SENHORAS, 2020).

Ao falar em crise sanitária, temos a combinação do alto índice de hospitalização e a velocidade de propagação do vírus causador da doença, levando os governantes à preocupação com o colapso da saúde no mundo todo, inclusive no Brasil (CONTI, 2020). Aqui, em face da extrema urgência e do estado de calamidade pública, houve a necessidade de implantação de um regime extraordinário, que facilitasse a execução das medidas emergenciais, verificado na Proposta de Emenda à Constituição (PEC n. 10/2020), a qual ganhou a denominação de “Orçamento de Guerra” (ALBUQUERQUE MARANHÃO, SENHORAS, 2020).

A Organização Mundial de Saúde já manifestou que as medidas que garantem mais resultados de satisfação são as de testagem em massa, além de investigar e manter o isolamento social, porém, o Brasil possui ferramentas limitadas para o enfrentamento da Covid-19, seja por falta de equipamentos e leitos, seja pela desinformação e falta de esforços preventivos, ou até mesmo pela falta de colaboração da população (CONTI, 2020). Sendo assim, o País conseguiu, como método de redução dos níveis de propagação do vírus, estabelecer o distanciamento social, sendo uma medida com a qual o governo ganha tempo para buscar estratégias que sejam completamente eficazes (CONTI, 2020).

O Brasil foi considerado, pela OMS, como o epicentro da pandemia na América Latina, fato este que desestabiliza ainda mais o País, já que os países internacionais estão fechando as portas para brasileiros e colocando a Federação em uma situação de descrédito em virtude do modelo de política pública que pretendia seguir, ou seja, o modelo estadunidense. O descaso do governo para com as tomadas de decisões que intentavam diminuir os impactos na saúde foi alto, chegando o País a ficar por mais de noventa dias sem Ministro da Saúde, além de que verificou-se, nas Unidades de Tratamento Intensivo (UTI), um crescente aumento no número de óbitos, o que comprova a negligência do Estado nas medidas emergenciais (SODRÉ, 2020).

2.6 Orçamento de Guerra

No Brasil, a Constituição Federal (CF) de 1988 determina que os entes federativos estabeleçam, conjuntamente, um orçamento para prever receitas, estimar despesas e legislar sobre a execução e as alterações orçamentárias, com vistas a garantir os direitos dos cidadãos nas políticas públicas. Os orçamentos têm a natureza de prever receitas e despesas do ano fiscal, portanto, podem ser necessárias alterações durante a sua execução. Para viabilizar essa alteração, a Lei n. 4.320/1964 prevê a possibilidade de emissão de créditos adicionais. A medida de abertura de créditos especiais flexibiliza o orçamento público ao atribuir, ao Poder Executivo do governo federal, autorizar despesas urgentes e imprevistas em caso de guerra, distúrbio civil ou calamidade pública por meio de medida provisória sem autorização prévia do legislativo. Nos termos da CF, por meio de leis complementares, a União pode constituir despesas especiais decorrentes de urgências e

emergências (calamidades públicas, guerras externas ou sua iminência). Para abrir o crédito excedente, portanto, essas emergências precisam ser acionadas (MONTEIRO *et al.*, 2021).

A EC 106/2020 dispõe, em seu art. 7º, que o Banco Central do Brasil, limitado ao atendimento de desastres públicos nacionais, cuja vigência e efeitos se limitam à sua duração, fica autorizado a adquirir e a vender: I – títulos de emissão do Tesouro Nacional, no mercado secundário local e internacional; II – ativos, em mercado secundário nacional no âmbito dos mercados financeiro, de capitais e de pagamentos. A EC 106 também é um marco histórico para o País, pois, diferentemente das aberturas especiais de crédito anteriores, separa as alterações orçamentárias da pandemia de Covid-19 do orçamento principal do governo federal (MONTEIRO *et al.*, 2021.)

Dívida pública é considerada mecanismo de financiamento adequado e, diante dos novos custos da pandemia de Covid-19, essa foi a solução encontrada pelo presidente da Câmara dos Deputados Deputado Federal, Rodrigo Maia (DEM/RJ), com o apoio financeiro indicado pela PEC n. 10/2020. A economia refletida é conhecida como a “PEC no orçamento de guerra”, que incorporou o novo artigo 115 ao ADCT da Constituição Federal. Em 1988, o orçamento ficou mais “flexível” e foi estabelecida uma estrutura paralela ao orçamento geral, desde que não se trate de uma despesa permanente, cujo único objetivo seja enfrentar o contexto do desastre e seus efeitos sociais e econômicos, cuja validade e impacto estão limitados a essa duração (ABRAHAM, 2020).

Na dívida pública, há o direito de descumprir a famosa “regra de ouro” das finanças públicas, prevista no art. 167, III, 28, da Constituição Federal de 1988. A norma estabelece que o aumento intencional da dívida por meio de operações de crédito não deve exceder o valor das despesas de capital do ano, salvo autorização expressa da maioria parlamentar. O orçamento de guerra representa uma emergência, obrigando a nação a buscar a alocação máxima de recursos para combater a Covid-19, e recorrer à dívida pública é o caminho natural diante de uma recessão que prejudicou severamente a receita tributária (DE MACEDO SCAFF; GUIMARÃES, 2021).

O custo dos direitos fundamentais requer políticas públicas formalmente competentes no orçamento público para serem implementadas, de modo que os gastos públicos se tornaram uma prioridade para os governos ao definirem seus orçamentos. A própria OMS precisa realizar um trabalho orçamentário para orientar os países a garantir o financiamento público adequado para combater a Covid-19. A EC n. 106/2020, conhecida como “Orçamento de Guerra”, estabeleceu um regime fiscal, financeiro e contratual extraordinário para fazer face à calamidade pública nacional causada pela pandemia (DE MACEDO SCAFF; GUIMARÃES, 2021). Em resposta à calamidade pública nacional causada pela pandemia de Covid-19, permite-se que operações de crédito para refinanciamento de dívida mobiliária também sejam utilizadas para pagamento de juros e encargos; dispensa-se o cumprimento de restrições constitucionais e legais para decretar, ampliar ou aprimorar ações governamentais que levem ao aumento gastos, e concedem-se ou se ampliam incentivos ou benefícios fiscais, resultando em deduções fiscais (ABRAHAM, 2020).

Sendo assim, a Emenda Constitucional (EC) n. 106, de 7 de maio de 2020, conhecida como “Orçamento de Guerra”, foi criada para estabelecer um sistema fiscal, financeiro e contratual especial para lidar com situações catastróficas de serviço público nacional internacional, inclusive as epidemias. Entre outras medidas, o projeto visa separar os custos do combate à Covid-19 do Orçamento Geral da UE (OGU), lidar com o regime fiscal, financeiro e contratual extraordinário, tratar e flexibilizar a contratação, o trabalho de pessoal e serviços e emprego (MONTEIRO *et al.*, 2021).

3 FRAUDES (CORRUPÇÃO) NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

Ao longo de décadas os serviços de saúde no Brasil tinham como foco apenas o combate de doenças, por meio de métodos individualizados, através da análise de diferentes casos, em busca da cura (BRASIL, 2016). Assim sendo, não é de hoje que se nota escassez na prestação de serviços de saúde pública, que se tornam evidentes devido à falta e à falha no atendimento, desvio de verbas e medicamentos, falta de profissionais da saúde, negligência médica, superlotação, corrupção, fraudes, entre outros problemas de ordem gerencial e estrutural (BRASIL, 2018).

Nessa perspectiva, além de a saúde ser um dos maiores desafios do governo, ela também se tornou uma das principais preocupações dos brasileiros. Os programas de saúde domiciliar, que deveriam focar na prevenção de doenças e na mudança dos padrões de saúde dos hospitais, são falhos, assim como o sistema público de saúde como um todo (FINKELMAN, 2012).

Na saúde em particular, a corrupção nas políticas públicas pode ser vista como uma doença com efeitos devastadores. Um exemplo é a redução do custo dos serviços e materiais, o que compromete a qualidade dos serviços, podendo levar ao aumento da mortalidade infantil e ao desenvolvimento de epidemias como Zika, dengue, coronavírus (AVELINO; BARBERIA; BIDERMAN, 2013; MACKEY *et al.*, 2016).

Entretanto, o Decreto n. 1.651/1995 regulamentou o Sistema Nacional de Auditoria (SNA), a fim de detectar possíveis fraudes no funcionamento do SUS e corrigir distorções e irregularidades nos serviços de saúde, funcionando como mecanismo interno do Ministério da Saúde para aumentar a credibilidade e a qualidade do atendimento à saúde pública (AZEVEDO; GONÇALVES; SANTOS, 2018).

A seu turno, Tanzi e Davoodi (2000) afirmam que uma das consequências da corrupção é o aumento do investimento público, porém, isso se torna ineficaz ao setor público, pois danifica sua qualidade e seus retornos sociais.

3.1 Fraude

Com fulcro em conceituar a corrupção, Brooks (1909), argumenta que, em um sentido mais amplo, ela está associada a atividades como fraude, suborno, propina, saques e/ou desvios de verbas.

Entretanto, tal conceito não deve se limitar a isso.

A palavra corrupção origina-se do latim *corruptione*. Essa palavra remete a decomposição, putrefação, adulteração das características originais de algo, depravação, desmoralização, sedução e suborno. Deduz-se, então, que a palavra corrupção traz, em si, um sentido de algo em transformação, em mudança, ou seja, que se encontra em processo de alteração de si mesmo, um deixar de ser, a própria negação desse algo. Isso posto, a palavra corrupção não simboliza nem a essência e nem um estado, mas sim um processo (BARROS FILHO; PRAÇA, 2014).

Logo, o mau uso do recurso público para benefício próprio pode ser definido como corrupção (Rose-Ackerman, 1998). Nos moldes do pensamento de Akçay (2006), as raízes da corrupção são baseadas na história social e cultural de um país, em seu desenvolvimento político e econômico, nas tradições e políticas burocráticas.

Do ponto de vista legal, a corrupção é um retrato ilegal do comportamento humano, que desafia os valores morais que devem reger a gestão dos negócios públicos. Trata-se de uma ilegalidade pluriobjetiva, permitindo uma perspectiva criminal (por constituir crime) e/ou uma perspectiva civil (porque exige reparação do dano ou perda), sob uma ótica funcional (por constituir falta funcional), além de aceitar sanção de natureza outra, incluindo oposição política (violação de etiqueta política e infidelidade) (ROSA, 2004).

Do ponto de vista de Matias-Pereira (2002), a corrupção acontece quando funcionários públicos agem a favor do interesse privado ao invés do bem comum, ou seja, causando prejuízo ao ente público em função do lucro do ente privado. Em contrapartida, a improficiência acontece quando o poder público não leva vantagem e mesmo assim há prejuízo aos cofres públicos (BANDIERA; PRAT; VALLETTI, 2009).

Todavia, Nas, Price e Weber (1986) definem corrupção como qualquer uso ilegítimo do poder público ou de autoridade para benefício próprio, definição padrão bastante aceita na atualidade (Méon; Weill, 2010; Svensson, 2005). A corrupção é, portanto, normalmente entendida como o uso de bens, serviços do poder público para o benefício privado, como, por exemplo: pagamento de propinas, fraudes em licitações, desvios de verbas e compra de votos (Klitgaard, 1998). Como diversos autores explicam, entretanto, apesar de a corrupção ter várias definições, quando presenciada é identificada com facilidade.

3.2 Fraude nas políticas públicas do Brasil e no mundo

Através de pesquisas realizadas, percebe-se que o Grupo de Estados que remonta à Corrupção do Conselho da Europa identificou riscos ligados à corrupção, principalmente quando se associa esse termo à crise sanitária que assola o País. Sendo assim, cita-se, como fatores que podem relacionar a corrupção às contratações públicas, o suborno na área médica e a fraude na produção dos produtos. O grupo, preocupado, ainda trouxe alguns fatores que podem combater e minimizar a

exposição a esses riscos, havendo a necessidade de transparência e a publicidade dos atos e informações do governo (COUNCIL OF EUROPE, 2020).

Outro caso alegórico acerca da corrupção na saúde foi o intitulado “Máfia das Próteses”. Segundo noticiado pela mídia, diversos hospitais, situados nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, realizavam operações sem necessidade, inclusive com produtos de baixa qualidade, cujo único intuito era o superfaturamento (FANTÁSTICO, 2015).

Além desse caso, pode ser usado de exemplo a operação “Dopamina”, realizada pela Polícia Federal em conjunto com o Ministério Público Federal, que investigou fraudes em licitações de implantes cerebrais pelo Hospital das Clínicas de São Paulo (POLÍCIA FEDERAL, 2016).

Destarte, a causa da corrupção sistêmica evidenciada na função saúde vem da falta de *accountability*, isto é, exigir dos agentes que prestem contas e sejam responsabilizados por uma má conduta (AKÇAY, 2005; MACKAY *et al.*, 2016).

3.3 Fraude nas políticas públicas de saúde no enfrentamento da Covid-19 no Brasil

Até 14 de março de 2022 já haviam sido confirmados 655.078 óbitos oriundos da Covid-19 no Brasil, todavia, ainda não se havia superado o nível dos EUA ou dos países da Europa. Dessarte, propendendo a conter o vírus e a diminuir os impactos causados pela pandemia, o Brasil, em geral, adota medidas emergenciais com a intenção de conter os impactos econômicos e sociais da Covid-19 (CORONAVÍRUS, 2022).

Como resultado, o risco de fraude e corrupção aumenta, dado que se facilita o uso da situação de emergência para o lucro ilícito, como já vivenciado anteriormente em situação de crise sanitária (LUSA, 2020).

Concentrando-se no Brasil, nota-se a negociação para liberação de recursos provenientes do Congresso Nacional, bem como de outros fundos, e a autorização para realizar compras emergenciais sem licitação. Essas medidas, embora sejam fundamentais para o enfrentamento da atual pandemia, em contrapartida acabam acarretando o risco de que esses recursos sejam utilizados de forma inadequada, favorecendo o setor privado. Isso significa que a adoção de práticas emergenciais tem como consequência fraudes e corrupção, na medida em que elas propiciam o favorecimento de determinadas empresas, o pagamento de suborno para a realização de contratos com a Administração Pública e o desvio de finalidade na utilização dos recursos de grande monta disponibilizados (TRANSPARENCY INTERNATIONAL).

Com a pandemia da Covid-19, foram necessárias contratações de emergência, gerando flexibilidade. Tal flexibilidade, apesar de ser útil para o Estado responder à crise de acordo com suas particularidades, trouxe exploração devido à escassez de mecanismos de controle adequados,

gerando um aumento nos casos de fraude e de corrupção durante a praga espalhada por todo o Brasil e o mundo (METRÓPOLES, 2020).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo apontou para a problemática das políticas públicas, principalmente no âmbito da saúde em geral, decorrentes da pandemia causada pelo coronavírus. As fraudes ocorridas nas políticas de saúde pública brasileira são uma praga em meio a uma gestão tão inspiradora para diversos países.

Nesse sentido, o desafio de pesquisar o direito à saúde em meio a uma pandemia fez com que se questionasse a responsabilização do Estado em situação de tal forma excepcional e trágica. Nesse momento, o país acumulou um número impressionante de mortes, com denúncias de todos os tipos, inclusive, de eutanásia.

Assim, apesar dos hospitais superlotados, da falta de insumos, dos profissionais de saúde sobrecarregados, em grande medida o Sistema Único de Saúde deu conta de atender o povo brasileiro, entretanto, omissões sequenciais levam a que os números de mortes e pessoas necessitando de amparo da saúde não parem de subir. Não há de se cogitar economia, arrecadação e cofres públicos sem que a saúde tenha sido atendida. No enfoque individual, é essa uma mesma verdade: brasileiros têm direito de preservar sua vida, saúde, alimentação, moradia.

O atendimento ao artigo 196 da Constituição Federal, com fornecimento universal e gratuito de serviços de saúde, especialmente levando em conta as ações de prevenção em saúde pública, é indispensável não apenas nesse momento, em que holofotes estão sendo lançados à área da saúde, como também de forma a modificar as estruturas de modo a que permaneçam atendendo aos brasileiros no dia a dia.

Para além da falta de financiamento, a influência de grupos de interesses privados, como grandes farmacêuticas e hospitais, impede a implementação de políticas públicas sólidas na área da saúde, as ações governamentais pautadas por essas limitantes são insuficientes para reformar o sistema e atender de forma digna aos brasileiros. Por fim, a falta de políticas públicas resulta em escolhas trágicas, uma necropolítica diária e desumana que força a escolha de quem são os brasileiros que serão deixados à morte.

REFERÊNCIAS

ABRAHAM, M. Orçamento de guerra contra a Covid-19. **JOTA**, Coluna Fiscal, 2020.

Akçay, S. Corruption and human development. **Cato J.**, v. 26, n. 29, 2006.

ALBUQUERQUE MARANHÃO, R.; SENHORAS, E. M. Orçamento de Guerra no enfrentamento à Covid-19: entre manobras parlamentares e batalhas políticas. **Boletim de Conjuntura (BOCA)**, v. 2, n. 6, p. 113-132, 2020.

ALMEIDA, Lia de Azevedo; GOMES, Ricardo Corrêa. Processo das políticas públicas: revisão de literatura, reflexões teóricas e apontamentos para futuras pesquisas. **Cadernos EBAPE. BR**, v. 16, n. 3, p. 444-455, 2018.

AVELINO, G.; BARBERIA, L. G.; BIDERMAN, C. Governance in managing public health resources in Brazilian municipalities. **Health Policy and Planning**, v. 29, n. 6, p. 694-702, 2013.

AZEVEDO, G. A.; GONÇALVES, N. S.; SANTOS, D. C. A relação entre a auditoria e o sistema público em saúde. **Revista de Administração em Saúde**, v. 18, n. 70, p. 1-19, 2018.

BANDIERA, O.; PRAT, A.; VALLETTI, T. Active and passive waste in government spending: evidence from a policy experiment. **American Economic Review**, v. 99, n. 4, p. 1278-1308, 2009.

BARROS FILHO, C.; PRAÇA, S. **Corrupção: parceria degenerativa**. São Paulo: Papirus 7 Mares, 2014. p. 12.

BARROS, M. E. B. de; GUEDES, C. R.; ROZA, M. M. R. O apoio institucional como método de análise-intervenção no âmbito das políticas públicas de saúde: a experiência em um hospital geral. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 16, n. 12, p. 4803-4814, 2011.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Relatório final da VIII Conferência Nacional de Saúde** Brasília, 1986.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e gestão Participativa. **Sistema Nacional de auditoria**. Sistema Nacional de auditoria no SUS. Auditoria do SUS: orientações básicas. Brasília: Ministério da Saúde, 2018.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Diretrizes Aprovadas nos Grupos de Trabalho ou na Plenária Final. *In*: CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, 15., 2016, Brasília. **Relatório Final**. Brasília, DF: Ministério da Saúde: Conselho Nacional de Saúde, 2016.

Brasil. Ministério da Saúde 2002. **As cartas da promoção da saúde** Ministério da Saúde, Brasília.

BROOKS, R. The nature of political corruption. **Political Science Quarterly**, v. 24, n. 1, p. 1-22, 1909.

CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto aumenta responsabilidade sanitária de gestores de saúde. **Câmara dos Deputados**, 18 de maio de 2021. Disponível em: <https://camara.leg.br/noticias/760224-projeto-aumenta-responsabilidade-sanitaria-de-gestores-de-saude/>. Acesso em: 25 de abril de 2022.

CARMO, M. E. do; GUIZARDI, F. L. O conceito de vulnerabilidade e seus sentidos para as políticas públicas de saúde e assistência social. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 34, p. e00101417, 2018.

CONTI, T. V. **Crise Tripla do Covid-19: um olhar econômico sobre políticas públicas de combate à pandemia**. 2020. Disponível em: <http://thomasvconti.com.br/pubs/coronavirus/>. Acesso em: 18 maio. 2022.

CORONAVÍRUS BRASIL. **Painel Coronavírus**. Disponível em: <https://covid.saude.gov.br/>. Acesso em: 16 mar. 2022.

COUNCIL OF EUROPE. Covid-19 pandemic: GRECO warns of corruption risks. **Newsroom**, 21 de abril de 2020. Disponível em: <https://www.coe.int/en/web/portal/-/covid-19-pandemic-greco-warns-of-corruption-risks>. Acesso em: 16 de março de 2022.

DE MACÊDO SCAFF, L. C.; GUIMARÃES, A. P. R. “Direito Financeiro de Guerra” e Coronavírus: estudos sobre a ADI 6357 e a EC nº 106 (Orçamento de Guerra). **Revista da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**, ano XI, n. 1, p. 27-41, 2021.

FANTÁSTICO. **Médicos fazem cirurgias de coração com material vencido para lucrar**. 11 de janeiro de 2015. Disponível em: <http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2015/01/medicos-fazem-cirurgias-de-coracao-com-material-vencido-para-lucrar.html>. Acesso em: 16 mar. 2022.

FINKELMAN, J. **Caminhos da saúde pública no Brasil**. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2012.

FREITAS, E. C. de; PRODANOV, C. C. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico**. 2. ed. Rio Grande do Sul: Universidade Feevale, 2013.

GOMES, R. N. S. Políticas de saúde pública no Brasil: contexto histórico. **Revista Augustus**, v. 21, n. 42, p. 127-136, 2016.

HENNING, C. H.; BADIANE, O.; KRAMPE, E. (eds.). **Advances in African Economic, Social and Political Development**. New York: Springer Open, 2018.

HENRIQUES, A.; MEDEIROS, J. B. **Metodologia científica na pesquisa jurídica**. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

HOWLETT, M.; RAMESH, M.; PERL, A. **Política pública: seus ciclos e subsistemas – uma abordagem integral**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

KLITGAARD, R. International cooperation against corruption. **Finance and Development**, Washington, v. 35, n. 1, p. 3-6, 1998.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos de metodologia científica**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

LOWI, T. J. American business, public policy, case-studies, and political theory. **World politics**, v. 16, n. 4, p. 677-715, 1964

LUCCHESI, P. T. R. *et al.* **Informação para tomadores de decisão em saúde pública**. Políticas públicas em saúde pública. São Paulo: Bireme/OPAS/OMS, jul. 2004.

LUSA. Covid-19: pelo menos 25 países declararam o Estado de Emergência. Mundo ao Minuto. **Mundo ao Minuto**, 19 de março de 2020. Disponível em: <https://www.noticiasao minuto.com/mundo/1437389/covid-19-pelo-menos-25-paises-declararam-o-estado-de-emergencia>. Acesso em: 16 mar. 2022.

MACHADO, C. V. Políticas de Saúde na Argentina, Brasil e México: diferentes caminhos, muitos desafios. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 23, p. 2197-2212, 2018.

MACHADO, C. V.; LIMA, L. D. de; BAPTISTA, T. W. de F. Políticas de saúde no Brasil em tempos contraditórios: caminhos e tropeços na construção de um sistema universal. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 33, p. e00129616, 2017.

MACKEY, T. K. *et al.* The disease of corruption: views on how to fight corruption to advance 21 st century global health goals. **BMC Medicine**, v. 14, n. 1, p. 149, 2016.

MATIAS-PEREIRA, J. Reforma do Estado e transparência: estratégias de controle da corrupção no Brasil. *In*: Congresso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de La Administración Pública, VII., Lisboa. **Anais [...]**. Lisboa, 2002.

METRÓPOLES. Compras emergenciais na pandemia são investigadas em 11 estados e no DF. **Metrópoles**, 11 de maio de 2020. Disponível em: <https://www.metropoles.com>. Acesso em: 16 mar. 2022.

MÉON, P.; WEILL, L. Is corruption an efficient grease? **World development**, v. 38, n. 3, p. 244-259, 2010.

MONTEIRO, J. J. *et al.* Reflexos da Covid-19 no orçamento público do Governo Federal. **Revista Gestão Organizacional (RGO)**, v. 14, n. 1, 2021.

MOYSÉS, S. J.; MOYSÉS, S. T.; KREMPEL, M. C. Avaliando o processo de construção de políticas públicas de promoção de saúde: a experiência de Curitiba. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 9, p. 627-641, 2004.

NAS, T.; PRICE, A.; WEBER, C. A policy-oriented theory of corruption. **The American Political Science Review**, v. 80, n. 1, p. 107-119, 1986.

POLÍCIA FEDERAL. **PF descobre desvio de recurso público na compra de equipamentos médicos**. Julho de 2016. Disponível em: <http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2016/07/pf-descobre-desvio-de-recurso-publico-na-compra-de-equipamentos-medicos>. Acesso em: 16 mar. 2022.

POLIGNANO, M. V. História das políticas de saúde no Brasil: uma pequena revisão. **Cadernos do Internato Rural-Faculdade de Medicina/UFMG**, v. 35, p. 1-35, 2001.

RIBEIRO, F. B.; SILVA, M. C. Introdução. **Configurações – Revista de Ciências Sociais**, v. 10, p. 1-6, 2012.

RODRIGUES, M. L.; SILVA, P. A. A constituição e as políticas públicas em Portugal. **Sociologia, Problemas e Práticas**, n. NE, p. 23-32, 2016.

ROSA, M. F. E. Corrupção como entrave ao desenvolvimento. **Jus Navigandi**, São Paulo, 2004.

Rose-Ackerman, S. Corruption and development. *In*: Annual World Bank Conference on Development Economics 1997. World Bank, 1998. p. 35-57.

ROSEN, G. **Uma história de saúde pública**. São Paulo: Hucitec: Ed. Unesp: Abrasco, 1994.

SODRÉ, F. Epidemia de Covid-19: questões críticas para a gestão da saúde pública no Brasil. **Trabalho, Educação e Saúde**, v. 18, n. 3, 2020.

SVENSSON, J. Eight questions about corruption. **Journal of Economic Perspectives**, v. 19, n. 3, p. 19-42, 2005.

TANZI, V.; DAVOODI, H. **Corruption, growth, and public finances**. Washington: IMF Working Paper, 2000.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL. **Corruption could cost lives in Latin Americas response to Covid**. 31 março 2020. Disponível em: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_could_cost_lives_in_latin_americas_responr_e_to_the_coronavirus. Acesso em: 16 mar. 2022.

WEIBLE, C. M.; CARTER, D. P. Advancing policy process research at its overlap with public management scholarship and nonprofit and voluntary action studies. **Policy Studies Journal**, v. 45, n. 1, p. 22-49, 2017.

Pontifícia Universidade Católica do Paraná.

2Discente do 9º período do curso de Graduação em Direito da UniCerrado – Centro Universitário de
Goiatuba, Goiás.

3Discente do 9º período do curso de Graduação em Direito da UniCerrado – Centro Universitário de
Goiatuba, Goiás.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

[Publicar comentário »](#)